

1. Fortæl om din historie med dit høretab.

Hvor længe har du haft dit høretab/været døv? Hvor lang erfaring har du med apparatet?

	Tid (år, måneder) og grund
	Høretab / været døv
Venstre øre: HA <input type="radio"/> CI <input type="radio"/>	
Højre øre: HA <input type="radio"/> CI <input type="radio"/>	

Hvor længe bruger du apparaterne dagligt?

	Tid (timer om dagen)
Høreapparat	<input type="radio"/> hele dagen <input type="radio"/> : ____ timer <input type="radio"/> mindre end 3 timer
Cochlear implantat	<input type="radio"/> hele dagen <input type="radio"/> : ____ timer <input type="radio"/> mindre end 3 timer
Begge dele kombineret	<input type="radio"/> hele dagen <input type="radio"/> : ____ timer <input type="radio"/> mindre end 3 timer

Apparater	Mærke	Model
Høreapparat		
Cochlear implantat		

Spørgeskema for brugere med en kombination af høreapparat og et cochlea implantat
Niclas A. Janßen, PhD studerende hos DTU's hearing systems group

På de næste sider kan du angive dine svar til spørgsmålene på de givne skalaer. Hvis du ikke føler, at du kan svare eller at spørgsmålet ikke er anvendeligt på nogen måde, kan du krydse af i boksen "V/I" (ved ikke).

2. Kan du føre en samtale med én person, samtidig med at en anden person med samme toneleje taler i nærheden?

Slet ikke

Perfekt

 V/I

3. Du sidder mellem to personer. En af dem begynder at tale. Kan du med det samme afgøre, om det er personen til venstre eller til højre for dig, uden at du behøver at kigge?

Slet ikke

Perfekt

 V/I

4. Kan du kun ud fra lyden bedømme, hvor langt en bus eller lastbil er fra dig?

Slet ikke

Perfekt

 V/I

5. Virker de dagligdagslyde, du let kan høre, klare (ikke slørede)?

Slet ikke

Perfekt

 V/I

6. Er du nødt til at anstrenge dig meget for at høre, hvad der bliver sagt i en samtale med andre personer?

Slet ikke

Perfekt

 V/I

7. Forestil dig en stille situation, hvor du fører en samtale, uden at der er baggrundstøj tilstede.

7A) Føler du, at der er forskel på, hvordan du oplever lyden fra en lydkilde, i hvert øre? *Altså, føler du, på trods af der kun er en lyd tilstede, at det opleves som én lyd på det ene øre, og en anden lyd på det modsatte øre?*

7B) Føler du en forskel på, hvordan du oplever de følgende aspekter med dine ører/apparater. *Du skal kun sætte et kryds. Hvis lyde f.eks. opleves lysere eller højere på CI, giv da en score over nul. Hvis lyde opleves lysere eller højere på høreapparatet, giv da en score under nul. Marker nul, hvis du ikke føler nogen forskel mht. det gældende aspekt.*

Føler du, at tonehøjden er lysere på det ene øre i forhold til det andet?

Føler du, at niveauet er kraftigere på det ene øre i forhold til det andet?

Er der et apparat du anvender mere, når du skal bestemme hvor lyden kommer fra?

Hvilket apparat foretrækker du mht. lyd kvalitet?

8. Forestil dig en situation, hvor du fører en samtale med en person, mens der er andre i lokalet, som også taler omkring dig. Dette kunne f.eks. være en restaurant eller en kantine.

8A) Føler du, at der er forskel på, hvordan du oplever lyden fra en lydkilde, i hvert øre? *Altså, føler du, på trods af der kun er en lyd tilstede, at det opleves som én lyd på det ene øre, og en anden lyd på det modsatte øre.*

8B) Føler du en forskel på, hvordan du oplever de følgende aspekter med dine ører/apparater. *Du skal kun sætte et kryds. Hvis lyde f.eks. opleves lysere eller højere på CI, giv da en score over nul. Hvis lyde opleves lysere eller højere på høreapparatet, giv da en score under nul. Marker nul, hvis du ikke føler nogen forskel mht. det gældende aspekt.*

Føler du, at tonehøjden er lysere på det ene øre i forhold til det andet?

Føler du, at niveauet er kraftigere på det ene øre i forhold til det andet?

Er der et apparat du anvender mere, når du skal bestemme hvor lyden kommer fra?

Hvilket apparat foretrækker du mht. lyd kvalitet?

9. Forestil dig en situation, hvor du fører en samtale med en person i naturen, som når du er i skoven eller ved havet, når vidne gør støj.

9A) Føler du, at der er forskel på, hvordan du oplever lyden fra en lydkilde, i hvert øre? *Altså, føler du, på trods af der kun er en lyd tilstede, at det opleves som én lyd på det ene øre, og en anden lyd på det modsatte øre.*

9B) Føler du en forskel på, hvordan du oplever de følgende aspekter med dine ører/apparater. *Du skal kun sætte et kryds. Hvis lyde f.eks. opleves lysere eller højere på CI, giv da en score over nul. Hvis lyde opleves lysere eller højere på høreapparatet, giv da en score under nul. Marker nul, hvis du ikke føler nogen forskel mht. det gældende aspekt.*

Føler du, at tonehøjden er lysere på det ene øre i forhold til det andet?

Føler du, at niveauet er kraftigere på det ene øre i forhold til det andet?

Er der et apparat du anvender mere, når du skal bestemme hvor lyden kommer fra?

Hvilket apparat foretrækker du mht. lyd kvalitet?

10. Forestil dig en situation, hvor du fører en samtale med en person, mens der er trafikstøj tilstede, såsom en travl gade under myldretid.

10A) Føler du, at der er forskel på, hvordan du oplever lyden fra en lydkilde, i hvert øre? *Altså, føler du, på trods af der kun er en lyd tilstede, at det opleves som én lyd på det ene øre, og en anden lyd på det modsatte øre.*

10B) Føler du en forskel på, hvordan du oplever de følgende aspekter med dine ører/apparater. *Du skal kun sætte et kryds. Hvis lyde f.eks. opleves lysere eller højere på CI, giv da en score over nul. Hvis lyde opleves lysere eller højere på høreapparatet, giv da en score under nul. Marker nul, hvis du ikke føler nogen forskel mht. det gældende aspekt.*

Føler du, at tonehøjden er lysere på det ene øre i forhold til det andet?

Føler du, at niveauet er kraftigere på det ene øre i forhold til det andet?

Er der et apparat du anvender mere, når du skal bestemme hvor lyden kommer fra?

Hvilket apparat foretrækker du mht. lyd kvalitet?

11. Forestil dig en situation, hvor du fører en samtale med en person, mens der er musik tilstede. Dette kunne være i en stue, hvor radioen er tændt.

11A) Føler du, at der er forskel på, hvordan du oplever lyden fra en lydkilde, i hvert øre? *Altså, føler du, på trods af der kun er en lyd tilstede, at det opleves som én lyd på det ene øre, og en anden lyd på det modsatte øre.*

11B) Føler du en forskel på, hvordan du oplever de følgende aspekter med dine ører/apparater. *Du skal kun sætte et kryds. Hvis lyde f.eks. opleves lysere eller højere på CI, giv da en score over nul. Hvis lyde opleves lysere eller højere på høreapparatet, giv da en score under nul. Marker nul, hvis du ikke føler nogen forskel mht. det gældende aspekt.*

Føler du, at tonehøjden er lysere på det ene øre i forhold til det andet?

Føler du, at niveauet er kraftigere på det ene øre i forhold til det andet?

Er der et apparat du anvender mere, når du skal bestemme hvor lyden kommer fra?

Hvilket apparat foretrækker du mht. lyd kvalitet?

12. Forestil dig en situation, hvor du fører en samtale med en person, mens der mange forskellige lyde til stede. Dette kunne f.eks. være i et supermarked.

12A) Føler du, at der er forskel på, hvordan du oplever lyden fra en lydkilde, i hvert øre? *Altså, føler du, på trods af der kun er en lyd tilstede, at det opleves som én lyd på det ene øre, og en anden lyd på det modsatte øre.*

12B) Føler du en forskel på, hvordan du oplever de følgende aspekter med dine ører/apparater. *Du skal kun sætte et kryds. Hvis lyde f.eks. opleves lysere eller højere på CI, giv da en score over nul. Hvis lyde opleves lysere eller højere på høreapparatet, giv da en score under nul. Marker nul, hvis du ikke føler nogen forskel mht. det gældende aspekt.*

Føler du, at tonehøjden er lysere på det ene øre i forhold til det andet?

Føler du, at niveauet er kraftigere på det ene øre i forhold til det andet?

Er der et apparat du anvender mere, når du skal bestemme hvor lyden kommer fra?

Hvilket apparat foretrækker du mht. lyd kvalitet?

